

Tabela de questões apresentadas - Essa tabela apresenta um subconjunto das questões do formulário eletrônico sobre a experiência do uso de LLM em avaliações do ensino de programação (Google Forms). Por questões de espaço, nem todas as questões analisadas foram incluídas no artigo.

ID	Questões	Modalidade
Q 1.1	Qual a sua idade?	Questões objetivas
Q 1.2	Quais as linguagens de programação que você conhece?	Questões objetivas
Q 1.3	Sobre a sua experiência	Questões objetivas
Q 1.4	Autoavaliação de experiência em programação (1 a 5, onde 1 é pouca experiência e 5 é larga experiência)	Questões objetivas
Q 1.5	Antes desta avaliação, com que frequência você usava LLMs para estudar ou programar?	Questões objetivas
Q 2.1	Qual o LLM que você usou?	Questões objetivas
Q 2.2	Classifique de 1 a 5 em relação ao tempo que você gastou para fazer as questões. [Modelo UML]	Questões objetivas
Q 2.3	Classifique de 1 a 5 em relação ao tempo que você gastou para fazer as questões. [Escrever/iterar prompts]	Questões objetivas
Q 2.4	Classifique de 1 a 5 em relação ao tempo que você gastou para fazer as questões. [Revisar Código]	Questões objetivas
Q 2.7	Qual foi a principal vantagem de usar o LLM nesta avaliação?	Questões discursivas
Q 2.8.	Qual foi a principal dificuldade de usar o LLM nesta avaliação?	Questões discursivas
Q 3.1	Qual modelo de avaliação com uso de LLM você considera mais adequado?	Questões objetivas
Q 3.2	Você acredita que avaliações com LLM devem exigir mais ênfase em análise e reflexão?	Questões objetivas
Q 3.3	O que poderia tornar uma avaliação com LLM mais justa e mais eficaz para medir aprendizagem?	Questões discursivas